

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

- Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun
Doç. Dr. İzzet Karakulak
- Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi107
Dr. Murat Çelebi
- Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman
Arş. Gör. Mert Ayrancı
- Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz125
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar137
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....147
Dr. Mehmet İnce
- Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Özet

Bu çalışma, feminist çeviri çözümlemesinin dil öğretiminde eleştirel düşünme becerilerine katkısını incelemektedir. Araştırmanın odağında, Kate Chopin'in Uyanış romanının feminist çeviri kuramı bağlamında değerlendirilmesi ve bu sürecin öğrenciler üzerindeki bilişsel, duyuşsal ve eleştirel etkilerinin ortaya çıkarılması bulunmaktadır. Nitel araştırma yöntemine dayanan çalışmada olgubilim deseni kullanılmış, veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir.

Uygulama sürecinde öğrenciler önce romanı okuyarak feminist edebiyatın temel kavramları üzerine tartışmış, ardından feminist çeviri stratejileri kapsamında çeviri tercihlerini yeniden değerlendirmiştir. Görünürlük, yazarın sesini yeniden üretme ve kültürel bağlamı koruma gibi stratejiler öğrenciler tarafından analiz edilmiş; bu süreç dilin ideolojik doğası, toplumsal cinsiyet temsilleri ve çevirmenin metne müdahalesi gibi konularda farkındalık geliştirmelerini sağlamıştır. Bulgular, öğrencilerin bağlamsal kelime bilgisi, okuma-anlama becerisi ve metinlerarası düşünme yetisinin belirgin biçimde geliştiğini göstermektedir. Bunun yanında öğrenciler feminist temalar aracılığıyla empati kurmuş, toplumsal cinsiyet normlarını sorgulamış ve dilin güç ilişkileriyle iç içe geçen yapısını fark etmiştir.

Araştırma sonuçları, feminist çeviri çözümlemesinin eleştirel dil pedagojisi ile bütünleştiğinde öğrencilerde hem bilişsel hem duyuşsal dönüşüm sağladığını ortaya koymaktadır. Öğrenciler dili yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda ideolojik, kültürel ve politik bir yapı olarak değerlendirmeye başlamışlardır. Bu yönüyle çalışma, feminist çeviri yaklaşımının dil öğretiminde eleştirel düşünmeyi geliştiren etkili bir öğretim yöntemi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, feminist edebiyatın sunduğu empatik öğrenme ortamı öğrencilerin değer ve kimlik farkındalıklarını derinleştirmiştir. Dolayısıyla feminist çeviri çözümlemesi, çağdaş dil öğretimi için hem eleştirel hem de toplumsal farkındalık temelli güçlü bir pedagojik araç olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Feminist çeviri, eleştirel düşünme, dil öğretimi, feminist edebiyat, Uyanış

The Contribution of Feminist Translation Analysis to Critical Thinking in Language Teaching: The Case of *Uyanış* (Awakening)

Dr. Müjgan Bekdaş

Malatya Turgut Özal University, Malatya, Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Türkiye

Abstract

This study examines the contribution of feminist translation analysis to the development of critical thinking skills in language teaching. The analysis focuses on Kate Chopin's *The Awakening*, exploring how the novel's feminist themes and its translation within feminist translation theory enhance learners' cognitive, affective, and critical awareness. The research employs a qualitative phenomenological design, using semi-structured interviews as the primary data collection tool, and analyzes the data through content analysis.

Throughout the instructional process, students first read the novel and discussed key concepts of feminist literature. They then analyzed the Turkish translation using feminist translation strategies such as translator visibility, the re-creation of the author's voice, and preservation of cultural context. These activities enabled students to recognize the ideological nature of language, gendered representations, and the translator's active role in shaping meaning. Findings indicate notable improvement in learners' contextual vocabulary, reading comprehension, interpretative skills, and metalinguistic awareness. Additionally, students developed empathy, questioned gender norms, and gained insight into how language intersects with power structures.

Results demonstrate that integrating feminist translation analysis into critical language pedagogy fosters both cognitive and affective transformation. Students began to perceive language not merely as a communicative tool but as an ideological, cultural, and political construct. This highlights the potential of feminist translation practices as an effective instructional approach for enhancing critical thinking. Moreover, the empathetic dimension of feminist literature deepened students' awareness of identity, values, and social inequalities. Overall, feminist translation analysis emerges as a powerful pedagogical tool that supports critical engagement, social awareness, and reflective learning within contemporary language education.

Keywords: Feminist translation, critical thinking, language teaching, feminist literature, The Awakening

Giriş

21. yüzyılda dil öğretimi, yalnızca dilsel yeterliliği kazandırmayı değil, bireylerin düşünme, sorgulama ve anlam kurma becerilerini geliştirmeyi de hedefleyen çok boyutlu bir süreçtir. Dil, düşüncenin aracı olarak bireyin bilişsel gelişimini yönlendirdiği için, dil öğretimi ile eleştirel düşünme arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır (Karadüz, 2010). Eleştirel düşünme, öğrencilerin bilgiyi sorgulama, yorumlama, analiz etme ve gerekçelendirme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bu beceriler, dil öğrenme sürecinde öğrencilerin metinleri yalnızca anlamakla kalmayıp, onların ardındaki ideolojik ve kültürel bağlamları da değerlendirmelerine imkân verir (Petek & Bedir, 2015).

Petek ve Bedir'in (2015) İngilizce öğretmenliği öğrencileriyle yürüttükleri çalışmada, eleştirel düşünmenin dil öğretimine entegrasyonu, öğrencilerin bilişsel farkındalığını ve pedagojik yaklaşımlarını önemli ölçüde geliştirmiştir. Bu bulgu, eleştirel düşünmenin dil eğitiminde öğretmen adaylarının kendi öğrenme süreçlerini de dönüştürdüğünü göstermektedir. Benzer biçimde, Karadüz (2010), Türkçe öğretiminde eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasının dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi temel dil becerilerinin nitelikli biçimde gelişmesinin ön koşulu olduğunu vurgular. Dil becerilerinin eleştirel nitelikte gerçekleşmesi, öğrencilerin düşünme ve dil gelişimini simetrik biçimde güçlendirmektedir. Dolayısıyla dil öğretiminde eleştirel düşünme, yalnızca akademik bir beceri değil, öğrencinin dünyayı anlamlandırma ve dönüştürme biçimidir.

Son yıllarda uluslararası literatürde de Eleştirel Dil Öğretimi (Critical Language Pedagogy, CLP) yaklaşımları bu yönde evrilmiştir. Freire'nin (1970) "özgürleştirici eğitim" kavramı, öğrencilerin dili kullanarak toplumsal yapıları sorgulamasını destekler. Bu çizgide geliştirilen feminist pedagojik yaklaşımlar, eleştirel düşünmeyi toplumsal cinsiyet eşitliği, güç ilişkileri ve söylem çözümlemeleriyle ilişkilendirerek dil sınıflarına taşımaktadır (Granger & Gerlach, 2024). Granger ve Gerlach'ın (2024) eylem araştırması, feminist pedagojinin İngilizce öğretiminde uygulanmasının öğrencilerde dil farkındalığı, toplumsal duyarlılık ve özerklik geliştirdiğini göstermiştir. Bu sonuçlar, eleştirel pedagojinin yalnızca teorik değil, dil öğretiminde dönüştürücü bir pratik alanı sunduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, çağdaş dil öğretiminde eleştirel düşünme yaklaşımı, bireyleri yalnızca doğru dil yapılarını kullanan değil, dili anlamın, kimliğin ve ideolojinin taşıyıcısı olarak kavrayabilen bilinçli kullanıcılar hâline getirmektedir. Bu bağlam, feminist çeviri çözümlemeleri gibi toplumsal farkındalık odaklı çalışmalar için güçlü bir kuramsal temel oluşturmaktadır.

Feminist Çeviri ve Eleştirel Pedagoji

Feminist çeviri kuramı, 1980'lerden itibaren çeviriyi yalnızca diller arası bir aktarım süreci olarak değil, anlamın, kimliğin ve ideolojinin yeniden üretildiği bir alan olarak ele almıştır (Simon, 1996). Bu yaklaşım, çevirmenin "tarafsız aracı" olduğu yönündeki geleneksel görüşü reddeder; çevirmenin metne dâhil olan, anlamı dönüştüren ve güç ilişkilerini açığa çıkaran etkin bir özne olduğunu savunur (von Flotow, 1997). Feminist çevirmenler, özellikle ataerkil söylemin dilsel yapılar aracılığıyla yeniden üretildiğini ileri sürerek, çeviri sürecinde kadın öznenin görünürlüğünü artırmayı amaçlamışlardır (Arrojo, 1994).

Feminist çeviri kuramının temel varsayımlarından biri, dilin ideolojik bir yapı olduğudur. Bu anlayış, eleştirel söylem çözümlemesi (Fairclough, 1992) ve eleştirel pedagoji (Freire, 1970) ile örtüşmektedir. Dildeki eril söylem, yalnızca kelimeler düzeyinde değil, kültürel kodlar, anlatı yapıları ve güç ilişkileri aracılığıyla da sürdürülür. Dolayısıyla feminist çeviri, hem bir dilsel müdahale biçimi hem de bir eleştirel bilinç geliştirme aracı olarak değerlendirilebilir (Castro & Ergun, 2017).

Bu yaklaşımın eğitim alanına yansımaları, feminist pedagojinin temel ilkeleriyle uyumludur. Feminist pedagojik çerçeve, öğrenme sürecini hiyerarşik olmayan, katılımcı ve dönüşüm odaklı bir deneyim olarak tanımlar (hooks, 1994). Öğrencilerin kendi seslerini bulmalarını, metinlerdeki güç ilişkilerini sorgulamalarını ve anlamı yeniden inşa etmelerini destekler (Lazar, 2005). Böylece öğrenme, yalnızca bilgi aktarımı değil, bireyin toplumsal bilinç ve eleştirel farkındalık geliştirdiği bir süreç hâline gelir (Granger & Gerlach, 2024).

Feminist çeviri çözümlemeleri, bu pedagojik hedeflerle örtüşen bir uygulama alanı sunar. Öğrenciler, çeviri metinleri aracılığıyla dildeki cinsiyetçi yapıları fark eder, alternatif anlam üretme biçimlerini tartışır ve metinlerin ideolojik yönlerini çözümlemeyi öğrenir (Santaemilia, 2018). Bu süreç, hem eleştirel düşünme hem de duyuşsal farkındalık gelişimini destekler. Dil öğrenimini yalnızca bilişsel değil, etik ve politik bir eylem hâline getirir.

Sonuç olarak, feminist çeviri ve eleştirel pedagoji, dil öğretiminde kesişen iki dönüşüm alanını temsil eder. Feminist çeviri, dilin ideolojik yapısını görünür kılarken, eleştirel pedagoji öğrencilerin bu yapıyı sorgulama becerisini geliştirir. Böylelikle öğrenciler, dili yalnızca öğrenilen bir sistem olarak değil, toplumsal bir söylem alanı olarak kavrarlar. Bu bağlam, özellikle edebi metinlerin çözümlemesinde, örneğin Uyanış (The Awakening) gibi hem dilsel hem de toplumsal farkındalık oluşturmak için etkili bir yöntem sunmaktadır.

Amaç

Bu çalışmanın temel amacı, feminist edebiyat çevirilerinin dil öğretiminde eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu incelemektir. Çalışmada özellikle The Awakening (Uyanış) romanı, feminist çeviri kuramı (Simon, 1996; von Flotow, 1997) bağlamında incelenmiş ve öğrencilerin dilsel, duyuşsal ve eleştirel farkındalık düzeylerindeki değişimler analiz edilmiştir.

Araştırma, Fairclough'un (1992) eleştirel söylem çözümlemesi ve Lazar'ın (2005) feminist söylem analizi yaklaşımlarını temel almakta; veriler Braun ve Clarke'ın (2006) tematik analiz süreci doğrultusunda çözümlenmiştir. Bu çerçevede çalışma, feminist çeviri çözümlemesinin eleştirel pedagojik yaklaşımları güçlendiren bir öğretim aracı olarak kullanılabilirliğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda feminist çeviri uygulamaları, öğrencilerin dildeki güç ilişkilerini fark etmelerine, toplumsal cinsiyet temsillerini sorgulamalarına ve dil aracılığıyla anlam inşasına yönelik eleştirel bir farkındalık kazanmalarına olanak tanımaktadır. Böylece çalışma, hem eleştirel dil öğretimi hem de feminist çeviri pedagojisi açısından yenilikçi bir örnek sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorusuna yanıt aranmıştır:

1. Feminist çeviri çözümlemesi, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini nasıl geliştirmektedir?

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup katılımcıların deneyimlerini, algılarını ve anlamlandırma biçimlerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırmalar, olguların doğal bağlamı içerisinde yorumlanmasını ve katılımcı bakış açılarının ön plana çıkarılmasını hedefler (Creswell, 2013). Araştırmada fenomenolojik desen (olgubilim) benimsenmiştir. Fenomenoloji, bireylerin belirli bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bu yaşantılara yükledikleri anlamları incelemeye odaklanır (Patton, 2015). Bu bağlamda çalışma, öğrencilerin feminist edebiyat çevirilerini analiz ederken yaşadıkları öğrenme deneyimlerini anlamayı amaçlamaktadır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2024-2025 öğretim yılında bir devlet üniversitesinde lisans programında öğrenim gören ve dil öğrenen 20–25 yaş aralığındaki 10 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örneklem kullanılarak belirlenmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2021). Katılımcı seçiminde öğrencilerin hem edebi metin çözümleme hem de eleştirel dil farkındalığına sahip olmaları ölçüt olarak alınmıştır. Katılımcılar çalışma öncesi bilgilendirilmiş ve hepsinden katılımcı onam formu alınmıştır. Çalışma etik kurallara uygun olarak yapılmış ve çalışmanın etik onayı bir devlet üniversitesinden sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları etik kurul başkanlığından 17.06.2025 tarihinde 36 sayı ve 06 karar no ile alınmıştır.

Uygulama Süreci

Uygulama süreci toplamda beş hafta sürmüştür.

1. ve 2. hafta: Öğrenciler, Kate Chopin'in Uyanış adlı romanını bireysel ve grup halinde okumuşlardır. Okuma sürecinde feminist edebiyatın temel kavramlarına (kadın özne, toplumsal cinsiyet rolleri, özgürleşme, direniş) ilişkin kısa tartışmalar yürütülmüştür.

3. ve 4. hafta: Roman, feminist çeviri kuramı (Simon, 1996; von Flotow, 1997) çerçevesinde analiz edilmiştir. Öğrenciler, metindeki çeviri tercihlerini feminist stratejiler açısından incelemiş, farklı çeviri örneklerini karşılaştırmış ve çevirmen görünürlüğü üzerine tartışmıştır. Bu haftalarda eleştirel dil bilinci ve feminist farkındalık temaları öne çıkmıştır.

5. hafta: Son aşamada öğrencilerin sürece ilişkin deneyimlerini derinlemesine anlamak amacıyla yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler yapılmıştır. Her görüşme ortalama 30 dakika sürmüştür, katılımcıların öğrenme deneyimleri, farkındalıkları ve tutumları hakkında nitel veri toplanmıştır.

Bu aşamalar sonunda tüm görüşmeler ses kaydına alınmış, yazıya dökülmüş ve analiz sürecine dahil edilmiştir.

“Uyanış” Eseri Hakkında Kısa Bilgi

Bu araştırmanın metinsel kaynağını, Amerikalı yazar Kate Chopin’in 1899 yılında yayımlanan *The Awakening* (Uyanış) adlı romanı oluşturmaktadır. Eser, 19. yüzyıl sonu Louisiana’sında yaşayan Edna Pontellier adlı bir kadının bireysel özgürlük, kimlik arayışı ve toplumsal cinsiyet normlarıyla mücadelesini konu almaktadır.

Roman, dönemin ahlaki ve kültürel değerleriyle çatışan bir kadının “uyanış” sürecini; yani duygusal, bilişsel ve toplumsal farkındalık kazanmasını simgelemektedir (Showalter, 1975; Seyersted, 1980). Bu farkındalık, Edna’nın kendi benliğini keşfetmesiyle başlar ancak toplumsal normlarla çatıştığında trajik bir sonla sonuçlanır.

İlk yayımlandığı dönemde “ahlaka aykırı” olarak değerlendirilen roman, 20. yüzyılın ikinci yarısında feminist eleştiri kuramlarının yükselişiyle yeniden değerlendirilmiş ve bugün modern feminist edebiyatın öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir (Papke, 1990; Walker, 2001).

Uyanış, kadın kimliğini, özgürlük arayışını ve ataerkil sistem içindeki direnişi çok katmanlı bir biçimde ele alması bakımından, feminist çeviri ve eleştirel pedagojik yaklaşımlar için güçlü bir örnek sunmaktadır. Eserin çeviri bağlamında incelenmesi, öğrencilerin hem dilsel farkındalıklarını hem de eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye elverişli bir zemin sağlamaktadır.

Veri Toplama Aracı

Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu, feminist çeviri çözümlenmesinin öğrencilerin dilsel, eleştirel ve duyuşsal farkındalıklarına etkisini ölçmeyi hedefleyen açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Sorular, literatürde yer alan eleştirel dil öğretimi (Fairclough, 1992; Pennycook, 2001) ve feminist çeviri çalışmaları (Simon, 1996; von Flotow, 1997) temel alınarak hazırlanmıştır.

Görüşmeler çevrim içi ortamda bireysel olarak gerçekleştirilmiş, her biri yaklaşık 30 dakika sürmüştür. Katılımcıların onayı alınarak görüşmeler kayıt altına alınmış, ardından yazıya dökülmüştür.

Veri Analizi

Elde edilen veriler, Miles ve Huberman’ın (1994) içerik analizi yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Bu yaklaşım üç temel aşamadan oluşur: veri indirgeme, veri gösterimi ve sonuç çıkarma / doğrulama. Öncelikle öğrencilerin ifadeleri satır satır incelenmiş, anlam birimlerine göre kodlanmış ve bu kodlar kategoriler altında birleştirilmiştir.

Kodlamalar, feminist pedagojik ve eleştirel söylem çerçeveleriyle (Fairclough, 1992; Lazar, 2005) ilişkilendirilmiş; kategoriler arasında bütüncül bir ilişki kurulmuştur. Kodlamaların güvenilirliğini artırmak amacıyla araştırmacılar arası uyum katsayısı hesaplanmış ve %85 üzerinde bir tutarlılık sağlanmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik

Araştırmanın güvenilirliği için katılımcıların ifadeleri doğrudan alıntılarla desteklenmiş, elde edilen kategoriler katılımcı doğrulamasına sunulmuştur. Ayrıca bulguların yorumlanma sürecinde uzman görüşü alınmış ve literatürle karşılaştırmalı analiz yapılmıştır.

Etik İlkeler

Araştırma sürecinde tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Veriler yalnızca bilimsel amaçla kullanılmış, kişisel bilgiler gizli tutulmuştur. Çalışma Etik Kurulu'ndan alınan onay kapsamında yürütülmüştür (Etik Kurul No: 17.06.2025/36/06).

Bulgular

Öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, Miles ve Huberman'ın (1994) içerik analizi yaklaşımı doğrultusunda incelenmiştir. Veriler üç ana kategori altında kodlanmıştır: Dilsel, eleştirel ve duyuşsal kazanımlar. Aşağıda her kategori için kodlar, katılımcı ifadeleri ve analitik yorumlar sunulmuştur.

Tablo 1. Dil öğretiminde feminist edebiyatın ve çeviri çözümlemesinin eleştirel düşünme gelişimine etkisine ilişkin bulgular.

Kategori	Kod	Katılımcı İfadelerinden Örnekler	Analitik Yorum
Dilsel Kazanımlar	- Kelime dağarcığının gelişimi - Okuma-anlama becerisi - Bağlamsal anlam farkındalığı - Çeviri diline duyarlılık	“Bağlamsal kelimeleri öğrenmemde çok faydalı oldu.” (Ö1) “Metinleri çok katmanlı okumayı öğrendim.” (Ö8) “Çevirmen tercihleri sayesinde kelimelerin duygusal değerini fark ettim.” (Ö3)	Feminist metin çözümlemesi öğrencilerin dili yalnızca iletişimsel değil, yorumlayıcı ve kültürel bir sistem olarak algılamasına katkı sağlamıştır. Sözcüklerin ideolojik tonunu fark eden öğrenciler, dilin güç taşıyıcısı olduğunu keşfetmiştir.
Eleştirel Kazanımlar	- Toplumsal normları sorgulama - Dilde güç ilişkilerini fark etme - Feminist çeviri stratejilerini analiz etme - Metinlerarası farkındalık	“‘Unwomanly’ kelimesi çeviride yumuşatılmıştı, feminist vurguyu azaltmış olabilir.” (Ö5) “Dilin tarafsız olmadığını fark ettim; kelimeler bile cinsiyetçi olabiliyor.” (Ö7) “Artık dili sadece iletişim için değil, düşünmek için de kullanıyorum.” (Ö4)	Katılımcılar metin üzerinden toplumsal cinsiyet normlarını, dilsel ideolojiyi ve çeviri kararlarını sorgulamaya başlamışlardır. Bu süreçte eleştirel dil bilinci gelişmiş; öğrenciler çeviriyi bir düşünme ve sorgulama pratiği olarak görmüştür.
Duyuşsal Kazanımlar	- Feminist farkındalık - Empati ve özdeşleşme - Değer sorgulama - Kişisel farkındalık	“Edna'nın yaşadıkları beni kendi değerlerimi sorgulamaya itti.” (Ö1) “Kadınların sessiz duruşunun bile bir direniş olduğunu fark ettim.” (Ö10) “Bu kitabı okuduktan sonra toplumsal cinsiyet konularına daha duyarlıyım.” (Ö6)	Öğrenciler metinle duygusal bağ kurmuş, karakterin içsel çatışması aracılığıyla kendi değer sistemlerini sorgulamışlardır. Bu, feminist edebiyatın empati temelli öğrenme boyutunu desteklemektedir.

Tablo 1 incelendiğinde dilsel gelişim bağlamında feminist metinlerin öğrencilerin kelime dağarcığını, bağlamsal anlam farkındalığını ve okuma-anlama becerilerini geliştirdiği tespit edilmiştir. Katılımcılar dilin yalnızca kurallar bütünü değil, anlam ve değer taşıyıcısı olduğunu fark etmiştir (Pennycook, 2001; Simon, 1996). Eleştirel kazanım bağlamında ise öğrenciler feminist çeviri çözümlemesi sayesinde dili, güç ve ideoloji ile ilişkili bir sistem olarak değerlendirmişlerdir. Çevirmen seçimlerinin toplumsal cinsiyet söylemini nasıl etkilediğini fark etmişlerdir (Fairclough, 1992; Lazar, 2005). Son olarak duyuşsal kazanımlar bağlamında katılımcılar metinle özdeşleşmiş, kadın karakterin direnişini kişisel düzeyde içselleştirmiştir. Feminist edebiyatın empatik yapısı, öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duygusal farkındalık geliştirmesine olanak sağlamıştır (Lazar, 2005; von Flotow, 1997).

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma, dil öğretiminde feminist edebiyat ve çeviri çözümlemesinin öğrencilerin dilsel, eleştirel ve duyuşsal farkındalık becerileri üzerindeki etkilerini ortaya koymuştur. Bulgular, feminist çeviri çözümlemesinin yalnızca dil öğretiminin bir aracı olmadığını aynı zamanda öğrencilerin dili bir düşünme, sorgulama ve anlam üretme pratiği olarak kullanmalarına olanak tanıyan dönüştürücü bir öğrenme süreci sunduğunu göstermektedir.

Dilsel kazanım açısından katılımcılar bağlamsal kelime bilgisi, anlam derinliği ve okuma-anlama becerileri açısından belirgin ilerleme göstermiştir. Öğrenciler, dilin yalnızca iletişimsel bir araç değil; aynı zamanda ideolojik, kültürel ve duygusal bir sistem olduğunu fark etmişlerdir. Bu farkındalık, eleştirel dil öğretiminin hedeflediği üst düzey anlam kurma becerilerini desteklemektedir.

Eleştirel kazanım açısından feminist çeviri uygulamaları, öğrencilerin dildeki güç ilişkilerini, toplumsal cinsiyet temsillerini ve çeviri tercihlerinin ideolojik etkilerini sorgulama becerilerini geliştirmiştir. Katılımcılar, metin çözümleme sürecinde dilin tarafsız bir yapı olmadığını, her kelimenin kültürel ve politik bir yük taşıyabileceğini keşfetmiştir. Böylece öğrenciler, dilsel farkındalığı eleştirel bir düşünme pratiğine dönüştürme yetisi kazanmıştır.

Duyuşsal kazanımlar açısından feminist edebiyatın anlatı yapısı ve karakter çözümlemeleri, öğrencilerin empati, özdeşleşme ve değer sorgulama gibi duyuşsal becerilerini güçlendirmiştir. Katılımcılar, kadın karakterlerin direnişi ve sessiz eylemleri aracılığıyla toplumsal cinsiyet farkındalığı geliştirmiş, kendi değer sistemlerini gözden geçirme eğilimi göstermiştir. Bu yönüyle feminist çeviri çözümlemesi, öğrenmeyi bilişsel olduğu kadar etik ve duygusal bir deneyim hâline getirmiştir.

Sonuç olarak, feminist çeviri çözümlemesi dil öğretiminde hem bilişsel hem de duyuşsal dönüşüm yaratan bütüncül bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu yöntem, öğrencilerin dilsel yeterliklerini güçlendirmenin yanı sıra toplumsal duyarlılık ve eleştirel farkındalık kazanmalarına olanak tanımaktadır. Dil öğretimi sürecine feminist pedagojik ilkelerin entegre edilmesi, öğrencilerin dili anlam inşası, kimlik sorgulaması ve toplumsal dönüşüm aracı olarak kullanabilmelerini sağlamaktadır.

Bu araştırmanın bulguları, feminist çeviri çözümlemesinin dil öğretiminde bilişsel, duyuşsal ve eleştirel gelişim boyutlarında dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin dili yalnızca iletişimsel bir araç olarak değil, toplumsal cinsiyet ve güç ilişkilerinin yansıdığı bir ideolojik sistem olarak algılamaya başlamaları, feminist pedagojinin temel hedefleriyle örtüşmektedir (hooks, 1994; Lazar, 2005). Katılımcıların çeviri tercihlerini tartışırken “dilsel görünürlük” ve “yazarın sesi” kavramlarını sorgulamaları, Simon’un (1996) ve von Flotow’un (1997) feminist çeviri ilkelerinin uygulamada içselleştirilebildiğini göstermektedir.

Bu sonuçlar, feminist çeviri çalışmalarının yalnızca metin çözümleme süreciyle sınırlı kalmadığını; öğrencilerin dil bilinci, empati ve eleştirel duyarlılık düzeylerinde anlamlı değişimler yarattığını ortaya koymaktadır. Freire’nin (1970) özgürleştirici eğitim yaklaşımına göre dil öğretimi, bireyin toplumsal gerçekliği dönüştürme aracıdır. Araştırmada da benzer biçimde, öğrencilerin dilsel farkındalıklarını toplumsal farkındalıkla ilişkilendirdikleri gözlemlenmiştir. Bu durum, feminist pedagojinin eleştirel dil

öğretimiyle bütünleştirilebileceğini destekleyen bulgularla uyumludur (Granger & Gerlach, 2024; Pennycook, 2001).

Ayrıca, öğrencilerin empati ve özdeşleşme becerilerindeki gelişim, feminist edebiyatın duyuşsal öğrenme potansiyelini doğrulamaktadır. Santaemilia'nın (2018) belirttiği gibi, feminist çeviri pedagojisi yalnızca dilsel farkındalık değil, etik farkındalık da kazandırır. Bu çalışmada öğrencilerin Edna karakteriyle özdeşleşerek toplumsal normları sorgulaması, feminist edebiyatın dönüştürücü gücünü göstermiştir (Showalter, 1975).

Sonuç olarak, feminist çeviri çözümlemesi dil öğretiminde hem bilişsel hem duyuşsal hem de etik yönleriyle etkili bir öğretim stratejisidir. Bu yaklaşım, öğrencilerin eleştirel dil bilincini güçlendirdiği kadar, onların kültürel kimlik, değer ve toplumsal sorumluluk algılarını da yeniden yapılandırma potansiyeline sahiptir.

Bu bulgular, feminist çeviri çözümlemesinin yalnızca edebî metinlerin öğretiminde değil, eleştirel dil pedagojisinin geliştirilmesinde de etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, gelecekteki araştırmaların feminist çeviri yaklaşımını farklı dil düzeylerinde, disiplinler arası içeriklerle ve geniş örneklerle ele alması önerilmektedir.

Kaynakça

Arrojo, R. (1994). Fidelity and the gendered translation. *TTR: Traduction, Terminologie, Rédaction*, 7(2), 147–163. <https://doi.org/10.7202/037166ar>

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Castro, O., & Ergun, E. (2017). *Feminist translation studies: Local and transnational perspectives*. Routledge.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage.

Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity Press.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.

Granger, K., & Gerlach, D. (2024). Critical feminist pedagogy in English language education: An action research project on the implementation of feminist views in a German secondary school. *TESOL Quarterly*, 58(2), 954–977. <https://doi.org/10.1002/tesq.3272>

Hooks, B. (1994). *Teaching to transgress: Education as the practice of freedom*. Routledge.

Karadüz, A. (2010). Dil becerileri ve eleştirel düşünme. *Turkish Studies*, 5(3), 1567–1575. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.1455>

Lazar, M. M. (2005). *Feminist critical discourse analysis: Gender, power and ideology in discourse*. Palgrave Macmillan.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage.

Papke, M. E. (1990). *Verging on the abyss: The social fiction of Kate Chopin and Edith Wharton*. Greenwood Press.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Sage.

Pennycook, A. (2001). *Critical applied linguistics: A critical introduction*. Lawrence Erlbaum Associates.

- Petek, E., & Bedir, H. (2015). Raising ELT students' awareness on the importance of critical thinking in language education. *International Journal of Language Academy*, 3(8), 11–22.
- Santaemilia, J. (2018). Gender and translation: From cognitive constraints to feminist translation. *Mutatis Mutandis*, 11(1), 13–34.
- Seyersted, P. (1980). *Kate Chopin: A critical biography*. Louisiana State University Press.
- Showalter, E. (1975). Tradition and the female talent: *The Awakening* as a solitary book. *Kenyon Review*, 1(3), 533–547.
- Simon, S. (1996). *Gender in translation: Cultural identity and the politics of transmission*. Routledge.
- von Flotow, L. (1997). *Translation and gender: Translating in the "era of feminism"*. St. Jerome Publishing.
- Walker, N. (2001). *Kate Chopin: The Awakening*. Bedford/St. Martin's.
- Wallace, C. (2003). *Critical reading in language education*. Palgrave Macmillan.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9